

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА

Артиков Икром Ахмеджанович,
Отажанов Шамсиддин Зарифбаевич,
Садуллаев Сирож Эрназарович

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Аннотация: Лимфолейкоз — это безусловно злокачественное заболевание, при котором в костном мозге в большом количестве вырабатываются незрелые, нефункционирующие лимфоциты. Лимфоциты — это тип лейкоцитов, играющих важную роль в иммунной защите организма. Однако «плохие» лимфоциты не участвуют в обеспечении иммунитета, а наоборот, препятствуют образованию нормальных клеток крови и нарушают функции других органов.

Основная цель данной статьи — выявить характерные патоморфологические изменения лимфоцитарного лейкоза у детей раннего возраста. Патоморфологически лимфоцитарный лейкоз у детей на начальных стадиях заболевания проявляется в виде лейкемической инфильтрации в костном мозге и почти во всех лимфоидных органах. В зависимости от того, исходит ли лимфоцитарный лейкоз от Т- или В-лимфоцитов, различается локализация очагов инфильтрации в лимфоидных структурах. При лимфолейкозе патоморфологические изменения сначала возникают в стромальных и сосудистых структурах органов, а затем распространяются на паренхиматозные ткани.

Ключевые слова: печень, тимус, лейкоз, лимфолейкоз, костный мозг, селезенка, лимфатический узел, лейкемическая инфильтрация.

Annotation. Lymphocytic leukemia is an undeniably malignant disease in which a large number of immature, non-functional lymphocytes are produced in the bone marrow. Lymphocytes are a type of white blood cell that plays an important role in the body's immune defense. However, "bad" lymphocytes do not participate in providing immunity; on the contrary, they hinder the formation of normal blood cells and disrupt the functions of other organs.

The main purpose of this article is to identify characteristic pathomorphological changes of lymphocytic leukemia in young children. Pathomorphologically, lymphocytic leukemia in children at the initial stages of the disease manifests as leukemic infiltration in the bone marrow and almost all lymphoid organs. Depending on whether lymphocytic leukemia originates from T- or B-lymphocytes, the localization of infiltration foci in lymphoid structures differs. In lymphocytic leukemia, pathomorphological changes initially occur in the stromal and vascular structures of organs, and then spread to parenchymal tissues.

Keywords: liver, thymus, leukosis, lymphoid leukosis, bone marrow, spleen, lymph nodes, leukemic infiltration.

Annotatsiya. Limfoleykoz — bu soʻzsiz yomon xususiyatga ega kasallik boʻlib, unda koʻmik suvigʻida katta miqdorda toʻliq shakllanmagan, funksiyalarni bajara olmaydigan limfotsitlar ishlab chiqariladi. Limfotsitlar — leykotsitlarning bir turi boʻlib, organizmning immun himoyasida muhim rol oʻynaydi. Ammo yomon limfotsitlar immunitetni taʼminlashda ishtirok etmaydi, aksincha, normal qon hujayralarining hosil boʻlishini toʻsadi va boshqa aʼzolarining faoliyatini buzadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — erta yoshdagi bolalarda limfotsitar leykozning xarakterli patomorfologik o'zgarishlarini aniqlashdan iborat. Bolalarda uchraydigan limfotsitar leykoz patomorfologik jihatdan kasallikning boshlang'ich bosqichlarida ko'mik suyagi va deyarli barcha limfoid a'zolarida leykemik infiltratsiya o'choqlari ko'rinishida namoyon bo'ladi. Limfotsitar leykoz T- yoki V-limfotsitlardan kelib chiqqanligiga qarab, limfoid tuzilmalardagi infiltratsiya o'choqlarining lokalizatsiyasi bilan farqlanadi. Limfoleykozda patomorfologik o'zgarishlar dastlab organlarning stroma va qon tomir tuzilmalarida yuzaga keladi, keyinchalik esa ular parenxima to'qimalariga tarqaladi.

Kalit so'zlar: jigar, timus, leykoz, limfoleykoz, suyak ko'migi, taloq, limfa tugun, leykemik infiltratsiya.

Введение. Острый лимфобластный лейкоз у детей является наиболее распространенным онкологическим заболеванием у детей в возрасте 2-5 лет. Основным клинико-морфологическим признаком этого заболевания является избыточная выработка лимфоцитарных клеток в костном мозге. Заболевание протекает очень тяжело, часто заканчивается летальным исходом. Поэтому важно выявлять и знать начальные первичные признаки заболевания. Ежегодно этим заболеванием заболевают 50 из одного миллиона детей.

Опухоли крови и лимфатической системы составляют половину всех злокачественных опухолей, из них 38-40% приходится на лейкозы. Острый лимфолейкоз встречается у $4,1 \pm 0,4$ из 100 000 детей в возрасте до 15 лет, соотношение мальчиков и девочек составляет 1,3:1, с максимумом в возрасте от 2 до 5 лет. Современная диагностика острого лимфолейкоза определяется на основе классификации FAB, основным критерием которой является морфологическое и цитологическое подтверждение бластных клеток крови.

Диагноз острого лейкоза ставится при наличии 25-30% бластных клеток в образце костного мозга, при этом выявляются 3 типа клеток: L1, L2, L3. В 85% случаев острого лимфолейкоза обнаруживаются лимфобласты L1, в 14% - L2, в 1% - L3. Основным диагностическим методом является цитоморфологический метод. Трепанобиопсию следует брать из костного мозга подвздошной кости, и диагноз подтверждается наличием низкодифференцированных бластных клеток в гистологическом препарате.

Цель работы. Учитывая эти дискуссии, основной целью статьи было определить характерные патоморфологические изменения лимфолейкоза у детей раннего возраста.

Материал и методы. Для достижения цели был всесторонне изучен аутопсийный материал детей, умерших от лимфолейкоза в Республиканском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови за последние 10 лет (2018-2022 гг.). За этот период в клинике данного института всего 1568 больных детей с лимфоцитарным лейкозом прошли лечение, из них 74 скончались. Из них 47 девочек, 67 мальчиков. По возрасту: 12 человек умерли в возрасте до 2 лет, 28 – до 4 лет, 26 – до 6 лет, 18 – до 10 лет. Были проанализированы истории болезни, данные лабораторных исследований, протоколы вскрытия умерших, а также изучены под микроскопом образцы внутренних органов и их гистологические препараты, сделаны фотографии необходимых участков и записаны подробности.

Результаты исследования. При изучении материала трепанобиопсии, то есть костного мозга, было установлено, что в зависимости от степени развития лейкоза, при легкой форме лейкозные бластные клетки были собраны в виде очаговых скоплений, а при тяжелой форме

они занимали почти всю область костного мозга, диффузно инфильтрируя его. Часто обнаруживаются очаги кровоизлияний, некрозы, гипоплазия других клеток костного мозга.

Особенностью лимфоцитарного лейкоза у детей было то, что почти во всех случаях тимус был увеличен в той или иной степени, его вес в некоторых случаях достигал 30 граммов. Внешне дольки были практически одинаково увеличены, мягкие, беловато-серые, в некоторых случаях дольки сливались между собой, на их поверхности появлялись мелкие очаги кровоизлияний. При микроскопическом исследовании дольки тимуса были разной величины, межлочечковая ткань расширена, вокруг кровеносных сосудов появлялись лейкозные клетки.

Инфильтрация паренхимы тимуса лейкоцитарными клетками наблюдалась только при Т-лимфоцитарном лейкозе. При этом корковое вещество долек было несколько расширено, и в нем выявлялась диффузная инфильтрация лейкоцитарными клетками. В мозговом веществе же лейкозные клетки были сосредоточены только вокруг кровеносных сосудов, гассалевы тельца были увеличены, с увеличением количества некротического вещества внутри них. Селезенка. В большинстве случаев наблюдалось увеличение веса селезенки в 2-3 раза по сравнению с нормой, у отдельных пациентов ее вес достигал 750 граммов. Отмечалось округление формы органа, утолщение наружной оболочки, бледность и уплотнение цвета, при разрезе ткань уплотнялась, белая и красная пульпа не различались. При микроскопическом исследовании было установлено, что лейкозные клетки изначально начинали скапливаться в маргинальной зоне белой пульпы селезенки. Затем они занимали место в лимфоцитарном кольце лимфоидного фолликула и даже проникали в герминативный центр. Еще одно наблюдение заключалось в том, что лейкозные клетки проникали и распространялись в периартериальную Т-зону только в отдельных случаях. Следовательно, можно сделать вывод, что если лейкоз развился из Т-лимфоцитов, то он проникает в эту область, тогда как при В-лимфоцитарном лейкозе лейкозные клетки в основном концентрируются в области лимфоидных фолликулов. В большинстве случаев также наблюдалась диффузная инфильтрация лейкоцитарными клетками мягкой тяжей красной пульпы. Лимфатические узлы. Еще одна особенность лимфолейкоза у детей заключалась в том, что при этом заболевании лимфатические узлы не всегда успевали увеличиться. В большинстве случаев лимфатические узлы были анатомически близки к норме.

Только в отдельных случаях было обнаружено увеличение лимфатических узлов определенной анатомической области. Несмотря на увеличение, лимфатические узлы сохраняли мягкость, не слипались между собой, ткань имела фиолетово-красноватый оттенок. При микроскопическом исследовании было установлено, что лейкозные клетки первоначально скапливались вокруг периферического синуса узла, а затем появлялись внутри синусоидов мозгового слоя и в межлочечковой ткани.

Также было установлено, что если лейкоз развился из Т-лимфоцитов, то паракортикальная область резко расширяется за счет диффузной инфильтрации лейкоцитарными клетками. Только в отдельных случаях лимфоидные фолликулы коркового слоя лимфатического узла проявляли нарушение своей формы и морфофункциональных зон в результате инфильтрации лейкоцитарными клетками. Печень была несколько увеличена, светлорусого цвета, мягкая, на разрезе в ткани обнаруживались беловато-серые очаги и полосы. При микроскопическом исследовании было установлено, что лейкозные клетки в основном скапливались в пространстве Диссе, то есть вокруг и в стенках синусоидов, в некоторых случаях также появлялись вокруг центральной вены.

В результате гепатоциты несколько нарушили свою трабекулярную структуру, и в их цитоплазме развивалась паренхиматозная белковая дистрофия, в некоторых областях — вакуолярная, в других — гиалиново-капельная. Можно отметить, что при лимфоцитарном лейкозе у детей патоморфологически характерные признаки присутствуют, начиная с костного мозга, а также в тимусе, селезенке, лимфатических узлах и даже в печени. В костном мозге заболевание в большинстве случаев проявляется очаговой лейкемической инфильтрацией и отличается этим признаком от других видов лейкоза. В тимусе же данные точны, то есть в основном при Т-лимфоцитарном лейкозе лейкемическая инфильтрация начинается с межлочковой ткани тимуса, затем распространяется на его паренхиму, и часто корковый слой полностью охватывается лейкемической инфильтрацией.

Специфические патоморфологические изменения в селезенке заключаются в том, что в зависимости от типа лимфоцитарного лейкоза, при Т-лимфоцитарном лейкозе в основном маргинальная и периартериальная зоны подвергаются лейкемической инфильтрации, а при В-лимфоцитарном лейкозе изменения начинаются с маргинальной зоны и затем полностью охватывают лимфоидные фолликулы. В лимфатических узлах также, в зависимости от типа лейкоза, при Т-лимфолейкозе лейкемическая инфильтрация преобладает в паракортикальной зоне, тогда как при В-лимфолейкозе полностью покрываются мозговое вещество и лимфоидные фолликулы коркового слоя. В печени при обоих типах лимфолейкоза наблюдаются почти одинаковые изменения, то есть в основном перисинусоидальное пространство Диссе и область вокруг центральной вены покрываются лейкемической инфильтрацией.

Выводы:

1. Патоморфологически лимфоцитарный лейкоз у детей проявляется очаговой лейкемической инфильтрацией в костном мозге и почти во всех лимфоидных органах на начальных стадиях заболевания.
2. В зависимости от того, исходит ли лимфоцитарный лейкоз от Т- или В-лимфоцитов, он характеризуется появлением лейкемической инфильтрации в специфических областях лимфоидных органов.
3. При лимфоцитарном лейкозе патоморфологические изменения изначально возникают в стромально-сосудистых структурах органов, а затем распространяются на их паренхиму.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ибраимова, Х. Р., Нурллаев, Р. Р., & Артиков, И. А. (2019). Влияние паразитарных болезней на особенности развития туберкулеза у детей, проживающих в Хорезмской области. *Наука, техника и образование*, (9 (62)), 68-72.
2. Ibrakhimova, H. R., Sadullaev, S. E., & Nurlayev, R. R. (2023). SPREAD OF MYOCARDIAL INFARCTION AMONG THE POPULATION OF THE KHOREZM REGION. *IMRAS*, 6(7), 328-332.
3. Машарипова, Ш. С., Ибраимова, Х. Р., & Машарипов, С. М. (2023). Анализ эпидемиологических особенности диарейных заболеваний у детей южного приаралья. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(15), 884-887.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

4. Oblokulov, A., Kholov, U., Oblokulova, Z., & Ibrakhimova, X. (2019). Clinical and laboratory characteristics of giardiasis in adults. *New day in medicine. Scientific and practical journal*, 1(1).
5. Artikov, I. A., Sadullaev, S. E., Ibrakhimova, H. R., & Abdullayeva, D. K. (2023). *RELEVANCE OF VIRAL HEPATITIS EPIDEMIOLOGY. IMRAS*, 6 (7), 316–322.
6. Rustamovna, I. H. (2024). PATHOGENETIC PRINCIPLES OF ACUTE INFECTIOUS INTESTINAL INFECTIONS AND FEATURES OF CLINICAL COURSE AMONG CHILDREN OF DIFFERENT AGES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 357-365.
7. Ibrakhimova, H. R., Matyakubova, O. U., Sadullaev, S. E., & Abdullayeva, D. K. (2023). HELMINTISES IN CHILDREN AMONG THE POPULATION IN UZBEKISTAN. *IMRAS*, 6(7), 323-327.
8. Аскарова, Р. И., Юсупов, Ш. Р., & Ибрахимова, Х. Р. (2020). Анализ причин развития туберкулеза у детей и подростков. *Главный редактор–ЖА РИЗАЕВ*, 27.
9. Ибрахимова, Х. Р., & Облокулов, А. Р. (2019). Современный взгляд на распространенность и патогенетические аспекты паразитарных заболеваний у детей. *Новый день в медицине*, 1(25), 30-34.
10. Аскарова, Р. И., & Юсупов, Ш. Р. (2021). Анализ случаев туберкулеза с ВИЧ-инфекцией у больных в противотуберкулезном диспансере Хорезмской области. *Процветание науки*, (4 (4)), 43-52.
11. Юсупов, Ш. Р., Абдуллаева, Д. К., Машарипова, Ш. С., & Матякубова, О. У. (2020). Применение пектина в комплексной терапии при острых кишечных инфекциях. *Вестник науки и образования*, (5-2 (83)), 51-56.
12. Атаджанова Ойдин Нуруллаевна, Хасанова Мохира Фархадовна, Юсупов Шавкат Рахимбаевич, & Аскарова Роза Исмаиловна (2024). ТУБЕРКУЛЕЗ У ПАЦИЕНТОВ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА НА ЭТАПЕ СТАЦИОНАРНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ. *Вестник науки и образования*, (4 (147)-1), 65-68.
13. Аскарова, Р. И., & Юсупов, Ш. Р. (2023). ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИСТЬЕВ ПОДОРОЖНИКА В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Современный мир, природа и человек: сборник материалов XXII-ой*, 80.
14. Юсупов, Ш. Р., Аитов, К. А., Савилов, Е. Д., Абдуллаева, Д. К., & Умиров, С. Э. (2023). Этиологическая характеристика хронических вирусных Гепатитов в хорезмской области узбекистана. *Байкальский медицинский журнал*, 2(2), 37-44.
15. Рузибаев, Р. Ю., Юсупов, Ш. Р., & Сапаева, Ш. А. (2021). МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ. In *Инновационные технологии, экономика и менеджмент в промышленности* (pp. 227-229).
16. Юсупов, Ш. Р. (2020). Туберкулез в Хорезмской области/International Scientific Review of the Problems of Natural Sciences and Medicine. USA/2020 год апрель/стр, 16-23.
17. Нуралиев, Н. А., Нуралиева, Х. О., & Юсупов, Ш. Р. (2014). О" Программе мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращение катастрофы экосистем в Приаралье". *Журнал теоретической и клинической медицины*, (4), 43-45.

18. Облокулов, А. Р., Нарзиев, И. И., Холов, У. А., Ниязов, Г. Э., & Юсупов, Ш. Р. (2018). Особенности течения кишечного лямблиоза у взрослых. *Новый день в медицине*, (1), 21.
19. Аскарлова, Р. И., Юсупов, Ш. Р., & Ибраимова, Х. Р. (2020). Анализ причин развития туберкулеза у детей и подростков. *Главный редактор–ЖА РИЗАЕВ*, 27.
20. Машарипова, Ш. С., Матякубова, О. У., & Артиков, И. А. (2025). РАЗВИТИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ. *Научный Импульс*, 3(29), 355-359.
21. Nurillaev, R. R., & Matyakubova, O. U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL STRUCTURES OF DIARRHEAL DISEASES IN THE KHOREZM REGION. *PEDAGOG*, 6(2), 126-129.
22. Sabirovna, M. S., & Sobir, M. (2023). UDC: 619: 616.995. 132.6 IMMUNE STATUS OF ADULTS AND CHILDREN WITH AN ALLERGIC BACKGROUND DIAGNOSED WITH ENTEROBIOSIS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 24-28.
23. Sadullaev, S. E., & Sh, M. D. (2023). THE COURSE OF CORONAVIRUS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC HEPATITIS Masharipova Sh. S Masharipov S. *Научный импульс*, 78.
24. Сабировна, Ш., & Машарипова, А. И. А. Садуллаев Сирож Эрназарович, и Абдуллаева Дилфуза Кадамовна. 2022.«. ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ ГЕПАТИТОВ». *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 573-77.
25. Садуллаев, С. Е., Машарипова, Ш. С., & Машарипов, С. (2023). КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19, У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. *Международный журнал образования, социальных и гуманитарных наук. Finland Academic Research Science Publishers*, 11(9), 851-856.
26. Sadullayev, S. E. (2023). FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION. *Научный Фокус*, 1(8), 457-462.
27. Nurullayev, R. R., & Sadullayev, S. E. (2023). DIAREYALI KASALLIKLARNING EPIDYEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI. *World of Science*, 6(9), 64-67.
28. Аскарлова, Р. И., Юсупов, Ш. Р., Машарипова, Ш. С., & Машарипова, Х. К. (2019). Эпидемиология легочного туберкулеза. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY LVII International correspondence scientific and practical conference* (pp. 96-100).
29. Матякубова, О. У., Машарипова, Ш. С., Ибраимова, Х. Р., & Нуруллаев, Р. Р. (2022). КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ В. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 565-568.
30. Ibrakhimova, H. R. (2023). THE PREVALENCE OF PARASITES IN THE CHILD POPULATION WITH THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL PATHOLOGY OF ORGANS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1-5.
31. Ibrakhimova, H. R., & Artikov, I. A. (2023). CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(15), 103-108.
32. Ибраимова, Х. Р., Отажанов, Ш. З., & Матякубова, О. У. (2019). ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МЕНИНГИТ У БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. In

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

- INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES AND MEDICINE (pp. 96-104).
33. Машарипова Шохиста Собировна, & Матякубова Ойша Уриновна (2020). Течение ВИЧ/СПИД инфекции у больных туберкулезом легких. *European science*, (3 (52)), 110-112. doi: 10.24411/2410-2865-2020-10302
 34. Matyakubova, O. U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF CHICKENPOX AMONG CHILDREN IN THE KHAREZM REGION. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 11-14.
 35. Машарипова Шохиста Сабировна, & Матякубова Айша Уриновна (2020). Кумысолечение ослабленных детей в Хорезмском регионе. *Наука, образование и культура*, (2 (46)), 49-51. doi: 10.24411/2413-7111-2020-10201
 36. Машарипова, Ш. С. (2020). Матякубова Айша Уриновна Кумысолечение ослабленных детей в Хорезмском регионе. *Наука, образование и культура*, 2, 46.
 37. Sadullayev, S. E. (2024). THE COURSE OF NOSOCOMIAL PNEUMONIA IN PATIENTS ON LONG-TERM ARTIFICIAL LUNG VENTILATION. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(26), 80-84.
 38. Рахматуллаева, Ш. Б., Муминова, М. Т., Нурматов, А. Х., & Саъдуллаев, С. Э. (2023). Особенности течения COVID-19 у детей с коморбидной патологией. *Педиатрия. Восточная Европа*, (3 Часть 12), 436-442.
 39. Sadullayev, S. E., Abdullayeva, D. K., Ibragimov, S. J., & Yoqubov, Q. Y. (2024). ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF DIARRHEAL DISEASES IN CHILDREN IN THE SOUTHERN ARAL REGION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 345-351.
 40. Tuychiev, L. N., Khudaykulova, G. K., Eraliev, U. E., Djuraeva, N. K., & Sadullaev, S. E. (2023). A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF COVID-19 REHABILITATION.
 41. Yusupov, S. R., Sadullayev, S. E., Yoqubov, Q. Y., & Ibragimov, U. M. (2025). HOMILADOR AYOLLAR ORASIDAGI QIZILCHA: XUSUSIYATLARI, XAVFLARI VA OLDINI OLISH. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 3(3), 286-293.
 42. Yusupov, S. R., Sadullayev, S. E., & Yoqubov, Q. Y. (2025). GEPATITLAR FONIDA KORONAVIRUS INFEKSIYASINING KECHISHI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 3(3), 294-303.
 43. Машарипова, Ш. С., Ибрахимова, Х. Р., Нурллаев, Р. Р., & Садуллаев, С. Э. (2023). ТЕЧЕНИЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ. *Scientific Impulse*, 2(16), 1172-1178.
 44. Ибадуллаева, С. С., Кенжаева, М. А., & Пулатов, Ш. К. (2017). СОВРЕМЕННЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРЮШНОГО ТИФА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. In *Young scientists' and mentors' non-standart congress* (pp. 147-151).
 45. Urinovna, M. O., Kadamovna, A. D., Axmedjonovich, A. I., & Salibayevna, I. S. (2025). CLINICAL FEATURES OF HYMENOLEPIASIS IN CHILDREN. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 340-346.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

46. Urinovna, M. O., Kadamovna, A. D., Axmedjonovich, A. I., & Salibayevna, I. S. (2025). CLINICAL FEATURES OF SALMONELLOSIS IN CHILDREN. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 333-339.
47. ARTIQOV, I., & ABDULLAYEVA, D. (2025). THE SPREAD OF DIARRHEAL DISEASES IN THE KHOREZM REGION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 672-677.
48. ARTIQOV, I., & ABDULLAYEVA, D. (2025). CHICKENPOX: AMONG YOUNG CHILDREN IN KHOREZM REGION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 678-683.

